

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН

Бакиева Рохила Болабековна - старший преподаватель
Джизакский политехнический институт
Калдыкозова Сандугаш Еркимбековна- Кандидат
педагогических наук,
доцент ЮКУ им. М. Ауэзова Sandugash.73@mail.ru

***Аннотация:** В статье рассматривается вопрос всестороннего развития личности как один из способов самовыражения личности, прогрессивная форма новых производственных отношений, в результате которых изменяется не только социальный уклад советской семьи в целом, но и психология человека, постигающая все те материальные и особенно духовные ценности, которые были накоплены предшествующими поколениями людей и современным обществом.*

***Ключевые слова:** личность, активность, женщина, обучение, ценность.*

Любые преобразования - это результат социальной, политической, трудовой активности, в процессе которой человек является не только главной целью общественного развития, но и непреходящей ценностью. Всё это немислимо без учёта роли женщин, составляющих почти половину населения.

Что такое социальная активность? «Социальная активность – деятельное, мотивированное участие индивидов в преобразовании объективных социальных условий, в таком их изменении, которое способствует более полному достижению интересов и удовлетворению потребностей» [1,156]. И более полно: «социальная активность – сознательная деятельность человека, который изменяет окружающие его общественные условия, воспитывает желаемые качества личности. Социальная активность является необходимым условием для формирования индивида как деятельного, энергичного субъекта, изменяющего ход исторического

процесса. Она является необходимой предпосылкой для всестороннего развития личности. Проявляется в самых разных формах. Социальная активность может быть групповая, коллективная или индивидуальная. Основными сферами социальной активности являются политическая, трудовая, научная, эстетическая сферы.

Всестороннее развитие личности – это один из способов самовыражения личности, прогрессивная форма новых производственных отношений, в результате которых изменяется не только социальный уклад советской семьи в целом, но и психология человека, постигающая все те материальные и особенно духовные ценности, которые были накоплены предшествующими поколениями людей и современным обществом. Социальная активность вместе с тем не может не охватывать буквально все стороны жизни и деятельности человека. Личность проявляется во всем многообразии и единстве её поступков и её главный смысл должен заключаться в умении человека принести пользу людям, обществу.

Однако реализация принципа активизации женщин сталкивается со специфическими трудностями в азиатских странах, в прошлом с сильными пережитками устаревшего отношения к женщине. Следует признать, что такие пережитки всё ещё существуют в той или иной степени в сознании людей разных стран современного мира. Но в менталитете азиатских людей они сохраняются особо сильно в связи с особенностями культуры, в соответствии с которыми жизнь женщины должна быть замкнута только рамками семейных обязанностей, и она должна подчиняться мужчине во всех отношениях.

Если представить социальную активность женщин как некую пирамиду ценностей, то отказ от иллюзорного восполнения ограниченной практики своего бытия, атеистическое просвещение женщин, приобщение их к научному познанию мира, привлечение к участию в политической жизни страны окажутся на самой вершине этой пирамиды. Интерес к исследованию

проблемы социальной активности женщин вызывается возрастанием роли человека в современных условиях реформирования общества как субъекта деятельности, ответственного за осуществляемые перемены.

За годы с введением юридического равноправия жизнь азиатских женщин значительно изменилась. Они наравне с мужчинами трудятся на производстве, являются также кормильцами семьи, участвуют в общественно-политической жизни, но всё же стереотип отношения к женщине по-прежнему сохраняется в сознании людей, и не только мужчин, но и самих женщин, что служит одной из причин отказа последних от участия в общественной деятельности.

Процесс обновления, индустриализации, модернизации стран во всех сферах жизнедеятельности, развитие многоукладной товарной экономики на основе рыночных отношений при активной роли государства создают благоприятные социально-экономические предпосылки для более полного проявления общественного статуса женщин, реализации их потенциала, интересов. Однако в силу многих обстоятельств активность женщин проявляется крайне противоречиво, возникают серьёзные проблемы, связанные с пассивностью значительной части женского населения и её преодолением.

С одной стороны, становящаяся демократия должна стимулировать активность различных слоев населения, в том числе и женщин. С другой, негативные реалии становления рыночной экономики «замыкают» человека в повседневном «жизненном мире», повседневных делах и заботах [2,244]. Возникает противоречие между потребностью общества в инициативе, предприимчивости, самостоятельности женщин и пассивностью, инертностью, конформизмом определённой части женского населения. В конечном счёте это ведёт к тому, что невостребованными остаются огромная социальная энергия, силы и способности граждан. Поэтому одна из главных

задач общества состоит в том, чтобы найти оптимальные пути мотивации активности, пробуждения энергии, инициативы женщин, использовать различные стимулы формирования их устойчивого интереса к общественной деятельности.

Одной из форм проявления социальной активности женщин является их участие в политической жизни, которое играет важную роль в процессе социализации женщин, обеспечении их социального творчества. Вовлечённость женщин в политическую жизнь общества - это способ выявления и реализации политического потенциала и возможностей женщин, их отношения к власти, способ формирования политической культуры, а также индикатор уровня демократии в обществе. Практика показывает, что участие женщин в политике необходимо как для более гармоничного общественного развития, так и для отстаивания прав и интересов женщин [3,165]. Вовлечённость женщин в общественно-политическую жизнь свидетельствует об определённых изменениях в положении женщин в обществе, а также о росте их социальной активности.

Социальная активность существует всегда. Главная задача состоит в том, чтобы её возбудить, найти оптимальные пути пробуждения энергии, инициативы, творчества субъектов социальных отношений. Ведь общество не может успешно двигаться вперёд без развития творческой активности, инициативы, самостоятельности его членов во всех сферах жизнедеятельности.

Проблема социальной активности – проблема вечная. Особый смысл в связи с этим приобретают задачи поиска оптимальных путей пробуждения энергии, инициативы масс, использования различных стимулов формирования их интереса к трудовой и общественно-политической активности. А всё это немислимо без учёта социальной активности женщин.

Международный опыт показывает, что именно добровольное и равноправное участие как мужчин, так и женщин в разнообразных гражданских инициативах обеспечивает устойчивость, динамику и гуманистическую направленность социального развития.

Современный процесс реформирования общества призван создавать необходимые условия для свободного проявления каждого индивида, утверждения его абсолютной самоценности, его права на самобытность, самоорганизацию, на достойную жизнь. Решение этих задач невозможно без учёта прав, интересов и возможностей всех социальных слоев, в т. ч. и женщины. Участие женщин в трудовой и общественно-политической жизни обеспечивает как гармоничное общественное развитие, так и отстаивание прав и интересов женщин. Широкое их участие в трудовой и общественно-политической жизни страны является одним из важнейших показателей уровня демократии в ней. А для самих женщин трудовая и социально-политическая деятельность выступает как существенный фактор их духовного мира, разносторонне развитой, независимой, самоценной личности.

Сегодня в Узбекистане женщины все чаще занимают лидирующие позиции во всех сферах деятельности. Они вносят весомый вклад в развитие образования, культуры и науки. Узбекские женщины-ученые проявили себя в области химии, биотехнологий, сельского хозяйства и многих других сферах. Их интеллектуальный труд высоко оценивается зарубежными научными центрами. В научно-образовательных учреждениях республики трудятся 660 женщин докторов наук, 6 академиков. В научных институтах при Академии наук Узбекистана около 3 тысяч представительниц прекрасного пола плодотворно ведут исследовательскую деятельность. В стране уделяется особое внимание воспитанию девочек и девушек. С ранних лет они имеют возможность развивать свои лидерские качества, организаторские способности. Им оказывается всесторонняя поддержка, консультации

помогают формировать мировоззрение, разбираться в политике, психологии, экономических законах.

Литература:

1. Айвазова С.Г. Женщина и общество. Гендерное измерение политического процесса. М., 1996.с-156
2. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. — 1995. — № 1.
3. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
4. Эргашев У.Э. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
5. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702
6. Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный.2014. 912-914
7. Кадырова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.
8. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023
9. Калдыкозова С.Е. Формирование у учащихся представлений об изучение языка. Gospodarka I innowacje. 44,122-128, 2024
- 10.Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум. 879-882,2023.
- 11.Калдыкозова С.Е. Стремление к взрослым формам учения в подростковом возрасте. Gospodarka I Innowacje. Т-44, 2024,122-128

12. Д.Э. Абдувахобова, С.Е. Калдыкозова [КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ](#). Results of National Scientific Research, 2025

13. Абдувахобова Дилдора Эркиновна. ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15412912>